

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE MEDICINA

MATERIA:

INMUNOLOGIA

ESTUDIANTES:

MICHAEL PAUL ALARCON ANCHUNDIA
DANIEL RICARDO CEDEÑO CARRANZA
MARIA ISABEL PONCE SORNOZA

**PARTICIPACIÓN EN EL
TRABAJO:**

100%
100%
100%

TEMA:

PROYECTO DE MEDIO CICLO
REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD ALÉRGICA

PARALELO:

“B”

DOCENTE:

DR. CAÑARTE ALCIVAR JORGE ALBERTO

PERÍODO

ABRIL 2026 – AGOSTO 2026

MEDIO CICLO

Reacciones de Hipersensibilidad Alérgica

Introducción:

El ser humano para defenderse de las agresiones por agentes patógenos pone en marcha sus mecanismos de defensa, éste se halla constituido por las barreras naturales del cuerpo (piel y mucosas) y por factores de respuesta inmunológica inespecíficas (células fagocíticas y sus productos) y específicas (anticuerpos). Su función consiste en tolerar lo propio y eliminar lo extraño, y lo hace a través de sus distintos componentes, que no actúan en forma independiente sino conjuntamente utilizando distintas estrategias para eliminar aquello que considera extraño. En determinadas circunstancias, dependiendo del agente patógeno y del terreno genético, el organismo reacciona en forma excesiva pudiendo ocasionar diversos tipos de daño, dando lugar a las reacciones de hipersensibilidad.

Las reacciones de hipersensibilidad son procesos patológicos que resultan de las interacciones específicas entre antígenos (Ag) y anticuerpos (Ac) o linfocitos sensibilizados. El término Hipersensibilidad se refiere a la excesiva o inadecuada respuesta inmunitaria frente a antígenos ambientales, habitualmente no patógenos, que causan inflamación tisular y mal funcionamiento orgánico. Cuando el organismo reacciona de manera exagerada, se producen reacciones de hipersensibilidad, que se clasifican según los mecanismos inmunológicos involucrados y el tiempo que tarda la respuesta en aparecer. Estas reacciones no solo dependen del tipo de alérgeno o antígeno, sino también de la predisposición genética del individuo, de factores ambientales y del estado general de su sistema inmune.

Existen cuatro tipos principales de hipersensibilidad: inmediata, mediada por anticuerpos; citotóxica, donde los anticuerpos dañan directamente las células; mediada por complejos inmunes, que provoca inflamación en distintos tejidos; y tardía o celular, donde las células T son las principales responsables del daño. Cada tipo de reacción puede afectar diferentes órganos y sistemas, desde la piel y las mucosas hasta órganos vitales como los pulmones y el corazón. (1)

Desarrollo:

Inmunología de Mastocitos y Basófilos

Los mastocitos y basófilos son células del sistema inmune que se activan en reacciones de hipersensibilidad y procesos de inflamación, liberando histamina para producir una respuesta efectiva ante patógenos. Sin embargo, tienen diferencias clave (2,3):

- **Mastocitos:** Son células residentes de los tejidos, ricas en gránulos que contienen histamina, proteasas, heparina y mediadores lipídicos preformados. Se localizan preferentemente en barreras como la piel, mucosas respiratorias y gastrointestinales; además participan tanto en defensa frente a patógenos como en reacciones alérgicas y regulación tisular.
- **Basófilos:** Son granulocitos circulantes raros (<1% de leucocitos), también con gránulos con histamina y mediadores. Aunque estructuralmente similares a los mastocitos, su biología y distribución difieren: los basófilos circulan por la sangre y pueden reclutarse a tejidos durante la inflamación. Tienen papel en alergia, defensa antiparasitaria y modulaciones inmunes.

Ontogenia y Activación de Mastocitos y Basófilos

Los mastocitos derivan de progenitores hematopoyéticos en la médula ósea que emigran a tejidos y maduran localmente bajo influencia de factores como SCF (stem cell factor) y c-Kit. Su proliferación y características fenotípicas dependen del microambiente tisular (4). Por otro lado los basófilos proceden también de la línea mieloide en médula ósea, pero completan su maduración en sangre; su desarrollo está regulado por citocinas como IL-3 (3).

La activación de ambos se debe a su receptor para IgE, FcεRI, al que se une. La enlazación cruzada de IgE específica por antígeno sobre FcεRI desencadena desgranulación rápida, es decir, la liberación de histamina y mediadores preformados y la síntesis de mediadores nuevos como prostaglandinas, leucotrienos o citoquinas tipo Th2 (5).

Reacciones Alérgicas y la Hipersensibilidad

Se define como hipersensibilidad a la respuesta exagerada del sistema inmune ante estímulos que son normalmente inofensivos para el organismo como alérgenos o medicamentos. Existen 4 tipos de hipersensibilidad y reacciones alérgicas específicas:

Tipo I

Es la reacción más rápida, inmediata que está mediada por IgE a alérgenos como el polen, los ácaros del polvo, los alimentos, los medicamentos o el veneno de insectos. Se produce cuando la IgE específica del antígeno se une a los mastocitos y basófilos, lo que desencadena la liberación de mediadores inflamatorios, como la histamina, la triptasa y las proteasas, responsables de vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular, prurito y broncoconstricción (6).

Tipo II

Es citotóxica, mediada por IgG o IgM, que se dirigen a antígenos en la superficie celular o dentro de la matriz extracelular.

Una vez que los anticuerpos se fijan a estos antígenos, pueden activar distintas vías de daño:

- Activación del complemento, que perfora la membrana celular.
- Citotoxicidad dependiente de anticuerpos (ADCC) mediada por células NK o macrófagos.
- Alteración funcional del receptor, sin destrucción directa.

Los mecanismos producen destrucción celular, inflamación localizada o disfunción de órganos.

Entre los ejemplos clínicos más importantes encontramos la anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica inmunitaria, enfermedad de Graves, miastenia gravis y reacciones transfusionales (6).

Tipo III

Se producen cuando se forman complejos antígeno-anticuerpo (principalmente IgG) en la circulación y no se eliminan adecuadamente, lo que conlleva su depósito en los tejidos. Estos inmunocomplejos activan la vía clásica del complemento, generando factores quimiotácticos que atraen neutrófilos y otras células inflamatorias.

La consiguiente liberación de enzimas proteolíticas y especies reactivas de oxígeno provoca inflamación local y daño tisular, sobre todo en riñones, articulaciones y vasos sanguíneos (7).

Entre los ejemplos clínicos más importantes encontramos la enfermedad del suero, vasculitis por complejos inmunes, lupus eritematoso sistémico o la glomerulonefritis postestreptocócica.

Tipo IV

El mecanismo es completamente celular y depende de la activación exagerada de linfocitos T, principalmente T helper (Th1 y Th17) y, en algunos casos, linfocitos T citotóxicos (CD8+).

Tras la exposición al antígeno, los linfocitos T sensibilizados lo reconocen y liberan citoquinas que reclutan y activan macrófagos, generando inflamación y daño tisular. La reacción aparece de manera tardía, típicamente entre 24 y 72 horas después del contacto con el antígeno (8).

Entre los ejemplos clínicos más importantes encontramos la dermatitis por contacto, pruebas cutáneas de tuberculina (PPD), rechazo de trasplantes o enfermedades autoinmunes mediadas por células T como la esclerosis múltiple y la diabetes tipo I.

Interacción entre Inmunoglobulinas y Células Efectoras (IgE)

El mecanismo central de la reacción alérgica inmediata está mediada por IgE junto con mastocitos y basófilos. Tras una primera exposición al alérgeno, se inicia un proceso de sensibilización en el que las células presentadoras de antígeno activan linfocitos Th2, los cuales producen citocinas

como IL-4 e IL-13 que inducen el cambio de clase en los linfocitos B hacia la producción de IgE específica.

Esta IgE se fija al receptor de alta afinidad **FcεRI** presente en mastocitos y basófilos, quedando estas células “armadas” para respuestas posteriores. Cuando ocurre una nueva exposición al mismo alérgeno, este se une y entrecruza las moléculas de IgE fijadas a la membrana, desencadenando la activación celular y la desgranulación inmediata, con liberación de histamina, triptasa y otros mediadores preformados.

Simultáneamente, se sintetizan mediadores “de novo”, entre ellos leucotrienos y prostaglandinas, que prolongan y amplifican la respuesta inflamatoria. Además, los mastocitos activados secretan citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13 que contribuyen a perpetuar el ambiente alérgico y la activación eosinofílica (6).

Interacción entre Inmunoglobulinas y Células Efectoras (IgG)

Por otro lado, aunque la IgG no activa mastocitos a través de FcεRI, ya que es una función que pertenece exclusivamente a la IgE; puede intervenir en fenómenos alérgicos no convencionales. Se ha demostrado que ciertos cuadros de anafilaxia atípica o reacciones “análogas” a la anafilaxia pueden ocurrir por mecanismos independientes de IgE, en los que anticuerpos IgG reconocen el alérgeno y forman complejos capaces de activar células como macrófagos y neutrófilos mediante receptores FcγR, con liberación subsecuente de mediadores inflamatorios. Asimismo, la IgG es la principal responsable del daño inmunológico en las hipersensibilidades tipo II y III, mediando citotoxicidad dependiente de anticuerpos, activación del complemento o formación de complejos inmunes que se depositan en tejidos (9).

Enfoques Terapéuticos para Disfunciones o Enfermedades Asociadas

Los enfoques terapéuticos para las enfermedades alérgicas se dividen en medidas generales, tratamiento farmacológico y terapias dirigidas:

Medidas Generales

Incluyen la evitación del alérgeno cuando es posible, además de la educación del paciente sobre su enfermedad y la elaboración de un plan de acción personal. En individuos con riesgo de anafilaxia, se recomienda portar adrenalina autoinyectable para utilizarla de manera inmediata ante cualquier exposición accidental. Estas medidas buscan disminuir las crisis y mejorar el control global de la alergia.

Tratamiento Farmacológico

Se centra en el alivio rápido de los síntomas. Los antihistamínicos H1 son útiles en manifestaciones como rinitis o urticaria, mientras que los broncodilatadores se emplean para el broncoespasmo en cuadros respiratorios. En casos de anafilaxia, la epinefrina intramuscular es el fármaco de elección

por su acción inmediata. Cuando la inflamación es más persistente, los corticosteroides (sistémicos o inhalados) ayudan a controlar la respuesta inflamatoria y prevenir recurrencias (8).

Tratamientos Dirigidos o Biológicos

Comprenden terapias específicas que actúan sobre mediadores clave de la respuesta alérgica. El omalizumab, un anticuerpo monoclonal anti-IgE, neutraliza la IgE libre y reduce la expresión de **FcεRI**, logrando menor activación de mastocitos y basófilos; se utiliza en asma alérgica moderada – grave y urticaria crónica refractaria (10).

Otros biológicos dirigidos al eje inflamatorio tipo 2, como los anticuerpos anti-IL-5 o anti-IL-4Rα, también se emplean en asma tipo 2 y dermatitis atópica debido a su capacidad para modular selectivamente la inflamación. Estas terapias permiten un mejor control en pacientes con enfermedad resistente a tratamientos convencionales (10).

Inmunoterapia Alérgica (AIT)

Consiste en la administración repetida y controlada del alérgeno con el fin de inducir tolerancia inmunológica. Puede realizarse por vía subcutánea u oral, y produce una mejoría clínica sostenida a largo plazo. En ciertos pacientes, combinarla con omalizumab mejora la seguridad del procedimiento y aumenta la eficacia, especialmente en personas con reacciones importantes durante el proceso de desensibilización (11).

Inmunología de Mastocitos y Basófilos

Origen y Características Generales

Los mastocitos y los basófilos son células del sistema inmunitario innato involucradas en respuestas alérgicas y defensa antiparasitaria. Ambas se originan en la médula ósea, pero los mastocitos maduran en los tejidos periféricos como la piel y la mucosa respiratoria, mientras que los basófilos completan su maduración en la médula ósea y circulan en sangre (13-14).

Los mastocitos contienen gránulos abundantes con histamina, heparina y proteasas. Los basófilos también contienen mediadores similares, aunque en menor cantidad. Ambas células expresan receptores de alta afinidad para IgE (FcεRI), fundamentales en las reacciones alérgicas tipo I (13).

Funciones Inmunológicas

Las funciones de mastocitos y basófilos incluyen la liberación de mediadores inflamatorios (histamina, leucotrienos y prostaglandinas), la modulación de procesos inflamatorios y la defensa contra helmintos. Los mastocitos actúan como células centinela en los tejidos, mientras que los basófilos participan más en la inflamación sistémica y la amplificación de respuestas alérgicas (13-15).

Reacciones Alérgicas e Hipersensibilidad Tipo I

Activación de IgE

La hipersensibilidad tipo I inicia con la sensibilización al alérgeno. Tras una primera exposición, el alérgeno es procesado por células presentadoras de antígeno, lo que induce la activación de linfocitos Th2 y la producción de IgE por linfocitos B (13-16). La IgE se une a los receptores FcεRI en mastocitos y basófilos, dejando estas células sensibilizadas para futuros contactos.

Segunda exposición: Desgranulación

Durante una segunda exposición, el alérgeno entrecruza moléculas de IgE ya unidas al FcεRI, desencadenando la desgranulación inmediata de mastocitos y basófilos (16). Esto resulta en la liberación de mediadores preformados y de novo que inician la respuesta alérgica.

Mediadores Liberados

Los principales mediadores liberados son:

- Histamina: Causa vasodilatación, aumento de permeabilidad, eritema y broncoconstricción.
- Leucotrienos: Generan broncoconstricción prolongada y producción de moco.
- Prostaglandinas: Intensifican la inflamación y sensibilizan terminaciones nerviosas.
- Citocinas: Reclutan eosinófilos y linfocitos, amplificando la reacción.

(12,16)

Manifestaciones Clínicas

Las manifestaciones dependen de la vía de entrada del alérgeno y la intensidad de la respuesta:

- Rinitis y conjuntivitis alérgica.
- Urticaria y angioedema.
- Asma alérgico.
- Dermatitis atópica.
- Anafilaxia, la forma más severa

(13,12).

Disfunciones, Enfermedades Asociadas y Tratamientos

Patologías relacionadas

Entre las principales patologías asociadas se encuentran:

- Alergias comunes (pólenes, alimentos, medicamentos).
- Anafilaxia, caracterizada por broncoconstricción y colapso circulatorio.
- Mastocitosis, que implica proliferación excesiva de mastocitos.
- Síndrome de activación mastocitaria, donde existe hiperreactividad sin aumento en número.
- Basofilia, frecuente en trastornos mieloproliferativos.

(13,15,16)

Tratamiento

Los tratamientos más utilizados son:

- Antihistamínicos, que bloquean receptores H1 y reducen prurito y urticaria.
- Corticoides, que disminuyen la inflamación sistémica o local.
- Antileucotrienos como montelukast, útiles en asma alérgico.
- Inmunoterapia específica, que induce tolerancia progresiva al alérgeno.
- Epinefrina, tratamiento de elección en anafilaxia.
- Estabilizadores de mastocitos como cromoglicato sódico.

(13-16)

Disfunciones, Enfermedades asociadas y Tratamiento

La hipersensibilidad alérgica se trata de una respuesta inmunitaria excesiva que produce efectos desfavorables, se dividen en 4: Tipo I (inmediata), tipo II (citotóxica), tipo III (complejo inmune) y tipo IV (retardada).

Disfunciones y Enfermedades

Tipo I: Mediada por IgE se asocia a receptores de basófilos y mastocitos donde alérgenos (sustancias alérgicas) provocan la liberación de mediadores químicos (histamina, factores quimiotácticos) produce (13):

- Trastornos atópicos → Dermatitis atópica, asma alérgica, rinitis, conjuntivitis.
- Trastornos alérgicos → Anafilaxia, urticaria y angioedema; alergia al látex, alergia alimentaria.

Atopia: Respuesta excesiva por IgE.

Alergia: Respuesta excesiva a antígeno extraño.

Tipo II: IgG o IgM atacan antígenos en la superficie celular, activa complemento o fagocitos, las disfunciones provocan:

- Anemia hemolítica.

- Trombocitopenia.
- Reacción transfusional hemolítica.
- Miastenia gravis.

Tipo III: Mediada por inmunocomplejos que activan complejo, reclutan neutrófilos y causan inflamación/daño tisular. De disfunciones tenemos:

- ✓ Lupus eritematoso sistémico.
- ✓ Alveolitis alérgica extrínseca.
- ✓ Vaculitis sistémica.
- ✓ Enfermedad del suero.
- ✓ Glomerulonefritis.

Tipo IV: Mediada por linfocitos T, se manifiesta luego de 48 horas tras exposición donde se involucran citocinas y quimiocinas que activan macrófagos o destruyen directamente célula diana; de disfunciones encontramos:

- ✓ Dermatitis de contacto.
- ✓ Esclerosis múltiple.
- ✓ Reacción tipo IVb → Reacciones a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos (12).
- ✓ Reacción tipo IVc → Daño tisular en síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica.
- ✓ Reacción tipo IVd → Degradación tisular como en pustulosis exantémica generalizada aguda.

Tipo I:

Dermatitis Atópica

De manifestaciones clínicas específicas como piel seca, prurito severo, inflamación es común en niños se manifiesta a cualquier edad, es duradera y suele empeorar, no es contagiosa.

Otros síntomas son erupciones, protuberancias, exudados y costras. Se produce porque el sistema inmune se relaciona con alérgeno (externos) y se inicia producción de IgE para acabarlo provocando todos esos síntomas, se agravan debido a que algunas personas tienen genes que los hacen más susceptibles. En personas de piel más oscuras las lesiones aparecen hiperpigmentadas violáceas o grises (15).

Hipersensibilidad Alimentaria

Más común en adultos y a las personas con sensibilidad al polen, las proteínas termolábiles de frutas y verduras tienen reacción con proteínas alergénicas del polen manifestando en el paciente picazón e hinchazón en zonas como boca, labios, lengua, garganta y cara luego de haber consumido frutas otros síntomas incluyen náuseas, vómitos, calambres abdominales y diarrea (15).

Tipo III:

Artritis Reumatoide

Se caracteriza por dolor e hinchazón (gradual) articular simétrica disminución de la fuerza de agarre y afecta más a articulaciones pequeñas como muñeca, mano, etc. Es un trastorno inflamatorio crónico que afecta a esas articulaciones sinoviales y que con el tiempo se destruye cartílago y erosión ósea (16,17).

Tratamiento

Tipo I

Dermatitis Atópica

El diagnóstico se produce por el prurito, eccemas, es crónico y recurrente, se indicó antes de los 2 años, existen antecedentes personales y se presentó piel seca en los últimos años en cuanto al tratamiento es eliminar todo factor que permita la exacerbación de síntomas:

- ◆ Baño excesivo sin hidratar piel.
- ◆ Exposición a ambientes fríos o baja humedad.
- ◆ Sobrecaentamiento y sudoración.
- ◆ Exposición a productos químicos o detergentes agresivos.

Para pacientes de severidad leve-moderada se usan emolientes cutáneos y corticosteroides tópicos (2 semanas); para las áreas de alto riesgo se incluye inhibidores tópicos de calcineurina.

Hipersensibilidad Alimentaria

El diagnóstico trata del examen físico, prueba de punción cutánea, prueba de IgE para tratar se evitan estrictamente alimentos que produzcan la reacción y uso de medicamentos en caso de exposición accidental o se desarrolla tolerancia mediante inmunoterapia oral donde comienza con pequeñas dosis del alérgeno que va aumentando gradualmente esto aumenta el umbral de tolerancia (pero no por completo) también Omalizumab funciona aumentando el umbral (15).

Tipo III

Artritis Reumatoide

Se realiza examen físico se incluye la medición del factor reumatoide (FR) y de anticuerpos anti péptidos citrulinados (anti-CCP). Las radiografías simples de manos y pies ayudan al establecimiento del diagnóstico y la monitorización de la progresión del cuadro. En etapas iniciales las radiografías son normales o muestran edema de tejidos blandos y osteopenia periarticular, si avanza se agrava con estrechamiento simétrico del espacio articular, erosión ósea y subluxaciones articulares (algunos casos).

Ecografía y RM son útiles en la sinovitis que no se detecta por exploración física por inaccesibilidad de ciertas articulaciones, etc (16).

Estas son algunas de las enfermedades y tratamientos a aplicar, de manera general podemos distinguirlo en:

- **Evitar el Alergeno:** A través de la eliminación de los desencadenantes como fundas anti ácaros, lavado frecuente de ropa de cama, evitar mascotas o polen y en alimentos evitar la exposición cruzada (anticuerpo reacciona contra antígeno puede reaccionar con otro diferente por similitud) (13).
- **Farmacoterapia Sintomática**
 - Antihistamínicos H1→ Uso para la picazón, estornudos y urticaria (loratadina, cetirizina, fexofenadina)
 - Corticosteroides→ Para la reacciones graves y sistémicas
 - Antileucotrienos→ Para el asma o rinitis
 - Estabilizadores de mastocitos→ Previene la liberación de sus mediadores (gránulos)
- **Inmunoterapia:** Exposición gradula al alergeno por vía de inyecciones subcutáneas, sublinguales u orales induce umbral de tolerancia (13).

Conclusión:

Las reacciones de hipersensibilidad alérgica revelan un desequilibrio en el sistema inmunológico, donde mecanismos diseñados para proteger al organismo se activan de manera exagerada frente a estímulos inofensivos, causando daño tisular y síntomas clínicos relevantes. La participación de células como mastocitos y basófilos, junto con inmunoglobulinas IgE, ilustra cómo componentes normales del sistema inmunitario pueden convertirse en agentes dañinos en presencia de predisposición genética, sensibilización previa o alteraciones en el entorno inmunológico. La comprensión de estos mecanismos, especialmente en las reacciones inmediatas de tipo I, es fundamental para mejorar el diagnóstico y tratamiento, incluyendo estrategias modernas como los biológicos y la inmunoterapia, que buscan no solo aliviar los síntomas sino también promover la tolerancia a largo plazo.

Además, la diversidad de mecanismos inmunológicos involucrados en las distintas clases de hipersensibilidad (tipos II, III y IV) demuestra la complejidad de las respuestas alérgicas y su capacidad para afectar diversos órganos con diferentes grados de severidad. El avance en el conocimiento de estos procesos ha permitido desarrollar terapias inmunomoduladoras precisas, que mejoran significativamente la calidad de vida de los pacientes con alergias severas o resistentes. En conclusión, el estudio de las reacciones alérgicas resalta la importancia de mantener un equilibrio adecuado en el sistema inmunológico, y la integración de enfoques diagnósticos y terapéuticos específicos es esencial para prevenir complicaciones graves y promover estrategias efectivas de control y prevención.

Referencias Bibliográficas:

1. Gustavo J, Valdez R, Pereira Q, Atilio R, Dra Z, Gladys E. REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD [Internet]. Edu.ar:8080. [citado el 6 de junio de 2026]. Disponible en: http://med.unne.edu.ar:8080/revistas/revista167/3_167.pdf
2. Galván-Morales MÁ, Vizuet-de-Rueda JC, Montero-Vargas JM, Teran LM. Role of Mast Cells in Human Health and Disease: Controversies and Novel Therapies. *Int J Mol Sci* [Internet]. 2025 [citado el 5 de junio de 2026] ;26(18):8895. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1422-0067/26/18/8895>
3. Patil SU, Chen Y. Basophils in human health and disease. *Immunotherapy Advances* [Internet]. 2021 [citado el 5 de junio de 2026];1(1):ltab008. Disponible en: <https://academic.oup.com/immunotherapyadv/article/1/1/ltab008/6278309>
4. Valent P, Akin C, Escribano L, et al. Mast cells as a unique hematopoietic lineage and cell system. *Theranostics* [Internet]. 2020 [citado el 5 de junio de 2026] 10:10743-10764. Disponible en: <https://www.thno.org/v10p10743.htm>
5. Wood RA, Sicherer SH, Leung DY, et al. Type I Hypersensitivity Reaction. In: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 [citado el 6 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560561/>
6. Greer JP, Foerster J, Rodgers GM, Paraskevas F, Glader B, Means R, et al. Type II Hypersensitivity Reaction. In: *Hematology: Basic Principles and Practice* [Internet]. 7th ed. Philadelphia (PA): Elsevier; 2018 [citado el 21 de noviembre de 2025]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK563264/>
7. Saavedra Torres JS, Annamaraju P. Type III Hypersensitivity Reaction. In: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 enero [citado el 6 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559122/>
8. Fernandez J, Mandell BF. Overview of Allergic and Atopic Disorders. In: *MSD Manuals – Professional (Immunology, Allergic Disorders)* [Internet]. Merck & Co., Inc.; [citado el 6 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/professional/immunology-allergic-disorders/allergic-autoimmune-and-other-hypersensitivity-disorders/overview-of-allergic-and-atopic-disorders>
9. Huang H, et al. Impact of mast cell-derived mediators on immune pathogenesis and therapy of allergic disease. *Int Immunopharmacol* [Internet]. 2023 [citado el 5 de junio de 2026];120:109677. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10454702/>
10. Shamji MH, Palmer E, Layhadi JA, Moraes T, et al. Biological treatment in allergic disease. *Allergy* [Internet]. 2021 junio [citado el 5 de junio de 2026];76(9):2934-2937. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14954>
11. Bueno EV, Gianni G, Scavone S, Esposito S, Caffarelli C. Omalizumab and oral immunotherapy in IgE-mediated food allergy in children: a systematic review and meta-analysis. *Pharmaceutics* [Internet]. 2025 Mar [citado el 3 de junio de 2026];18(3):437. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1424-8247/18/3/437>

12. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. *Robbins y Cotran: Patología estructural y funcional*. 10.9 ed. Elsevier; 2021.
13. Fernandez J. Generalidades sobre los trastornos alérgicos y atópicos [Internet]. Manual MSD Versión Para Profesionales. 2024. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/es/professional/inmunolog%C3%ADa-y-trastornos-al%C3%A9rgicos/enfermedades-al%C3%A9rgicas-autoinmunitarias-y-otros-trastornos-por-hipersensibilidad/generalidades-sobre-los-trastornos-al%C3%A9rgicos-y-at%C3%B3picos>
14. Baik MA, Nihab ANA, Aman AMA, Ghareeb ARA, Alaish MH, Awani AHA, et al. Classification and management of hypersensitivity reactions. *International Journal Of Community Medicine And Public Health* [Internet]. 6 de noviembre de 2022;9(12):4731. Disponible en: <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20222971>
15. Abbas M, Goldin J. Type I hypersensitivity reaction [Internet]. StatPearls - NCBI Bookshelf. 2025. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560561/>
16. Torres JSS, Annamaraju P. Type III hypersensitivity reaction [Internet]. StatPearls - NCBI Bookshelf. 2025. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559122/>
17. Chauhan K, Jandu JS, Brent LH, Al-Dhahir MA. Rheumatoid arthritis [Internet]. StatPearls - NCBI Bookshelf. 2023. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441999/>